

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПЕРВЫХ ТЕАТРОВ

Иброхимова Насибахон Рахимжон кизи

Студентка факультета искусств Андижанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7369047>

Аннотация. Когда и где возникло музыкальное искусство? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к древней истории человечества. Известно, что развитие музыкального искусства, как и других искусств (танца, живописи и др.), стало проявляться постепенно.

Благодаря этой статье у вас, уважаемые читатели, есть возможность расширить свои знания об этом процессе, а история становления и развития драматического и музыкального театра описана через анализ образцовых пьес и спектаклей различных жанров и тематик. В ней подробно раскрываются творческие пути драматургов, творческие искания актеров и режиссеров, прославившихся своим высоким талантом в драматических и музыкальных постановках, на основе научных обзоров и воспоминаний художников.

Ключевые слова: музыка, археологическая находка, история, театральное искусство, музыкальный театр, драматический театр, актер, талант.

«Мы не та нация, которая вчера появилась на мировой арене. Наша нация, наш народ живет своей жизнью, своей культурой, своей историей с тех пор, как на земле старого Хорезма появилась «Авеста».

Ш. М. Мирзиёев

Человек, вошедший в таинственный мир музыки, неизбежно осознает, что это бесподобный океан. Этот океан характеризуется своим звучанием от современности, его формированием на основе законов времени и пространства на протяжении всей истории, его познанием и превращением в ценности в зрелости традиций, и его живым развитием на основе божественного дара креативность. В этом мудрость объяснения каждой эпохи своими музыкальными традициями.

То, что музыка небесна или божественна, отражено в древних источниках. Человечество формировало свое духовное богатство на уровне своей духовности и развивало его во времени. В этом процессе каждая область с течением времени оттачивалась и совершенствовалась, обогащалась на основе новых творческих отношений, показывая свою эффективность.

от древних ценностей до современных стандартов можно понять только по уникальным произведениям, запечатанным в тембрах. Сфера применения этого очень широка, их трудно даже представить. Потому что каждый народ имеет свою духовность, просвещение, эстетику, и в процессе жизни в него проникли национальные и искусные факторы. Он основан на двух великих способах мышления, то есть продукте индивидуальных творческих отношений народной музыки и мышления.

Тот факт, что древние традиции музыкального искусства формировались и развивались в культуре народов Востока и оказывали творческое воздействие на все человечество, нашел свой ответ в науке. В процессе жизненного развития сложно превзойти уникальное совершенство западной культуры в масштабах современного

музыкального искусства. Он основан на признании того, что прохождение этапов обобщения музыкального искусства и его внутренних элементов на профессиональном уровне, гармонизации в этом процессе пропорциональных звуковых завес и таких критериев, как принятие всех равных, привело к прекрасному гармония музыкального искусства должно быть сделано. В результате в создании музыкального искусства возникли такие установки, как стремление, подражание и следование западному музыкальному искусству. Каждый народ вместе со своим национальным музыкальным искусством формировал на их основе западное музыкальное творчество. И нет сомнения, что это подражательные отношения на первых стадиях. Однако время и пространство, идеология и политика, а также современные творческие отношения обеспечивают появление новых направлений.

Искусство узбекской народной музыки имеет уникальное народное и классическое музыкальное наследие, уникальное и прекрасно сформированное в своих национальных процессах. К 20 веку в этих сферах общественной жизни и в нашей музыкальной культуре стало внедряться новое направление. Это было развитие музыкального творчества на основе этой западной музыкальной культуры. Следует отметить, что любая музыка, если она служит развитию национальной культуры, обязательно найдет свой отклик на практике. К XX веку влияние европейского течения мысли стало ощущаться и в Узбекистане, и оно стало находить решение на практике в виде композиционного творчества современной музыки.

В первые годы XX века политическая, социальная и культурная среда Узбекистана характеризовались условиями обновления. В Средней Азии революционное движение, его представители и их творческая деятельность имеют особое значение. В этом также сказалось создание национального театра европейского типа. Особое значение имеет творчество таких художников, как Махмудходжа Бехбуди, Садриддин Айний, Абдурауф Фитрат, Тавалло, Абдулла Авлони, Хамза Хакимзада Ниёзи и Абдулла Шакури.

Позволительно отдельно упомянуть произведения русских музыкальных исполнителей и композиторов, работавших в Узбекистане в период зарождения композиционного искусства, вошедшего на страницы узбекской музыки. Специалисты, работавшие в основном в 20-40-х годах 20 века, представили новое направление музыкального творчества. Они изучали музыкальный фольклор и на его основе вошли в мир создания произведений в жанрах композиции. Этот процесс связан с созданием самостоятельного художественного сообщества, открытием специальной музыкальной школы, созданием профессионального театра, созданием узбекской драмы, оперы и балета.

XX века – одно из редких событий в истории нашей культуры. Узбекский театр, открывший свой занавес в 1914 году спектаклем Махмудходжи Бехбуди «Падаркуш», через два-три десятилетия стал театром, достойным гордости каждого народа. Узбекский театр родился как театр просветительный, плод революционного движения. В Низоме, первом узбекском творческом коллективе, труппе «Турон», главной целью театра является «а) воспитать у населения серьезное отношение к сценическому делу и благотворительности, б) выступать для народа, дать ему здоровая публика...» — было сказано.

Махмудходжа Бехбуди, организовавших сценическую работу и широко распространивших ее среди народа, этот театр вскоре стал составной частью культурной жизни народа. Всего за несколько лет было создано около тридцати спектаклей, заложены основные принципы актерского мастерства и режиссуры. Важной особенностью театра и драматургии Джадида было проникновение в сердце человека через изображение его семейной жизни, просвещая его и тем самым прославляя идеи национального возрождения, нарастающие в жизни общества.

просветителями Джадида, освещал пути артистов, вошедших в театр и драматургию с новыми идеями и стремлениями. Стоит отметить, что узбекский театр не остался в оболочке национальных ограничений, а перенял опыт мирового театра на пути своего развития. Опыт постановки драмы других народов, начатый в труппе «Турон», в дальнейшем был продолжен внедрением на узбекскую сцену произведений таких драматургов, как Шиллер, Гоголь, Шекспир.

М. Уйгура и Чолпона в 1924-1927 гг. Период образования в Москве совпал с периодом расцвета различных методологических течений и исследований в русском театре. Узбекские актеры старательно наблюдают и изучают эту нашу мевшую театральную жизнь. Но стоит отметить, что они не идут по пути подражания им и слепого принятия их стилей. В своей статье "Театр Мейерхольда", например, Чолпон вдохновенно писал о славе этого режиссера, ставшего носителем жизни московского театра в 1920-е годы, но не выдвигает мысли следовать за ним. где-то, взяв у него модель. «Нам нужна простота этого театра. Нам необходимо сблизиться со многими людьми. Некоторые элементы нашего народного театра присутствуют в этом театре» (Чолпон. «Литература редкая», с. 111). То есть великий поэт призывал быть чутким и бдительным к чужеземным влияниям, и высказывал мысль о том, что можно получить только характерные для узбекского народного театра «некоторые элементы», «простоту», «близость к массам». передовой.

Это свидетельствует о стремлении узбекского театра с самого начала сохранить свою национальность. В некотором смысле это не удивительно. Причина в том, что те, кто решил связать свои судьбы с театром и драматургией, были теми, кто посещал старую школу, медресе и пришел в этот утонченный мир под влиянием классической литературы, музыки и народного театра с благородным желанием установить истинно национальное театральное искусство. Основоположники узбекского театра, в частности, известный режиссер и театральный деятель Маннон Уйгур, организовали вокруг себя самых талантливых драматургов и художников и проводили с ними вдохновляющие исследования, создавая современный театр, разделяющий богатую духовность нашего народа. способ достижения.

Возникновение такого сложного синтетического художественного жанра, как музыкальная драма, также было связано с богатым художественным наследием узбекского народа и талантом перевести это наследие на язык современного театра. Этот жанр, впервые появившийся в виде небольших музыкальных сценок, получил развитие как отдельное художественное направление в узбекском театре с созданием «Халима» Гулама Зафари, «Фархад и Ширин» Хуршида, «Лейли и Меджнун». Следует отметить, что в прошлом мнение о том, что этот «фольклорный жанр преходящ, лишь промежуточный инструмент для перехода к оперному искусству» было препятствием на пути музыкальной

драматургии, но оно продолжает развиваться, было достаточно. Областные театры под названием «Театр музыкальной драмы и комедии», нацеленные на постановку как чисто драматических, так и музыкально-драматических произведений, опирались на опыт нынешнего Национального академического драматического театра в драматургии, Республиканского музыкального театра в 1930-е годы, а затем Музыкального театра им. Мукими в области музыкальной драмы создал художественные и эстетические ценности, которые прибавились в качестве доли к сокровищу нашего народа.

REFERENCES

1. сельскохозяйственных продуктов – М., Колос, 1983 -383 с.
2. История музыки. Иброхимов О.А., Худоев Г`М . , издательство "Баркамол файз-медиа". Ташкент 2018
3. История узбекской музыки. Мадрахимов Б.Х. Издательство "Баркамол файз-медиа". Ташкент 2018.
4. История театра С.Турсунбаева "Ташкент" 2005г .
5. <https://lesmag.ru/uz/soobshchenie-o-pervom-teatre-istoriya-teatra-poyavlenie-i.html>